

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ» В МЕТОДОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Алтыарыкское профессиональное училище №1.

учительница русского языка и литературы

Халикова Феруза Мавлоновна

Аннотация: Современное общество, вступившее в эпоху глобализации, остро нуждается в осмыслении коммуникативных процессов, происходящих в нем. С одной стороны, необходимо исследовать тенденции, которые способствуют объединению цивилизаций, народов и культур, с другой стороны, нуждаются в осмыслении факты, обуславливающие сохранение национальной идентичности культур в условиях их тесного взаимодействия. В обществе, культуре и языке в равной мере наблюдаются две тенденции - к обособлению и унификации - и обе они в равной степени актуальны для исследования. Вданной статье рассматриваются к проблеме трактовки понятия «культуроведческая компетенция» в методике русского языка.

Ключевые слова: лингворегионоведческая компетенция, языковая, лингвистическая, коммуникативная, культуроведческая компетенция, культуроведческая компетенция, лингвокультурологическая компетенция, социокультурная компетенция

Введение

Культурная компетентность является результатом процесса развития, который требует долгосрочных обязательств. Это не конкретный конечный продукт, которого можно достичь по результатам работы двухчасового мастер-класса, он требует активного процесса обучения и практики в течение долгого времени. Легче говорить о том, чтобы стать культурно

компетентной, чем выполнить это. Лица, работающие с различными этническими и культурными группами, могут стать более культурно компетентными путем продвижения через три основных этапа: развитие осведомленности, приобретение знаний, а также развитие и поддержание межкультурных навыков. Развитие осведомленности. Развитие культурной осведомленности включает в себя признание ценности разнообразия населения. Это также означает честную оценку своих предубеждений и стереотипов. При этом должно быть признано не только разнообразие между культурами, но и разнообразие внутри них. Лица подвергаются воздействию многих различных культур. Школа, телевидение, книги и другие мероприятия предоставляют возможности для поликультурного воздействия. Предположим, что общая культура распределяется между членами различных расовых, языковых и религиозных групп.[6]

Слово «компетенция» в переводе с латинского означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной области человек имеет соответствующие знания и способности, позволяющие ему давать обоснованные суждения. В отличие от знаний, умений, навыков, предполагающих действие по аналогии с образцом, компетенция предусматривает наличие опыта самостоятельной деятельности на основе универсальных знаний [1].

В процессе обучения родному и неродному языкам формируется ряд компетенций: языковая, лингвистическая, коммуникативная, культуроведческая. Проблемы компетентностного подхода и формирования культуроведческой компетенции освещены в работах многих российских ученых: Е.А. Быстровой, С.К. Милославской, Н.Л. Мишатиной, Т.Ф. Новиковой, Л.Г. Саяховой, Л.А. Ходяковой и др. Изучение их трудов свидетельствует о неоднозначности понятия культуроведческой компетенции.

Культуроведческая компетенция, считает Л.Г. Саяхова, предполагает осознание языка, родного и изучаемого, как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики языка, владение нормами речевого этикета и культурой межнационального общения [2].

В структуре культуроведческой компетенции исследователь выделяет две основные составляющие – лингвокультурологическую и социокультурную компетенции. При этом лингвокультурологическая компетенция представляет собой осознание языка как феномена культуры, культурно-исторической среды, национальной специфики языковой картины мира, национально-культурного компонента значения языковых единиц. Социокультурная компетенция подразумевает знание национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей языка (их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и культуры), а также способов пользования этими знаниями в процессе общения [2].

В свою очередь, говоря о сути лингвокультурологической компетенции как одной из целей обучения русскому языку, Л.К. Мишатина трактует ее как совокупность системно организованных знаний о культуре, воплощенной в национальном языке, и готовности к ценностной интерпретации языковых знаний в диалоге культур как основы формирования устойчивой системы ценностных мировоззренческих ориентиров школьника. Данная дефиниция включает в себя три компонента (прогнозируемых результатов обучения и воспитания): знаниевый (лингвокультурологические знания); деятельностный компонент (лингво-культурологические умения как способность творчески использовать знания и соответствующие навыки); мировоззренческий компонент (личностные качества, умения воспринимать факты и явления культуры) [3].

Вторая составляющая культуроведческой компетенции –

социокультурная компетенция – рассматривается М.К. Милославской по уровням. В зависимости от глубины проникновения участников коммуникации в иноязычную культуру и способности пользоваться усвоенной информацией в различных ситуациях общения можно говорить о трех уровнях социокультурной компетенции:

1) культурное взаимовосприятие – культурная терпимость к поступкам, мнениям, не совпадающим или отличным от собственных;

2) культурное взаимопонимание – взаимная культурная адаптация, когда участники коммуникации готовы согласиться и принять поступки, идеи других;

3) культурное взаимосоединение – выход участников коммуникации за пределы знания культурного быта и фактов культуры в область их личностной интерпретации как культурных событий [4].

Социолингвистическую и лингвокультурологическую компетенции выделяет в структуре культуроведческой компетенции и Т.Ф. Новикова, отмечая при этом, как и другие исследователи, трехкомпонентный состав ее содержания (знания + умения + ценностное отношение). Однако в отличие от Л.Г. Саяховой, она называет в качестве конкретизирующих составляющих еще этнокультурную, арткультурную, науковедческую (терминоведческую), религиоведческую, медиалингвистическую, краеведческую, регионоведческую, лингворегионоведческую компетенции. Вводя в научный оборот два последних термина, Т.Ф. Новикова подчеркивает, что регионоведческая компетенция, являясь по характеру межпредметной и выступая частью культуроведческой, в языковом преломлении выступает как лингворегионоведческая компетенция и призвана «сообщить языковой личности национальный образ мыслей» и базируются на принципах культуросообразности, интегративности, учете личностного и социального опыта учащихся [5].

Таким образом, в трудах ученых-методистов в области преподавания языка культуроведческая компетенция выступает как сложная многоаспектная категория интегративного характера, структура которой включает ряд компетенций, а содержание – знаниевый, деятельностный и мировоззренческий компоненты.

Литература

1. Зееф, Э.Ф., Модернизация профессионального образования: компетентностный подход / Э.Ф. Зееф, А.М. Павлова, Э.Э. Сыманюк. – М.: МПСИ, 2005. – 216 с.
2. Саяхова, Л.Г. Методология и методическая система формирования лингвокультурологической компетенции тюркоязычных учащихся на уроках русского языка: Монография. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2010. – 294 с.
3. Мишатиная, Н.Л. Лингвоконцептология как теоретико-прикладное направление современной методики // Университетский научный журнал. – 2012. – № 2. – С. 77–78.
4. Милославская, С.К. Межкультурная коммуникация в сфере задач межкультурной коммуникации // Мир русского слова. – 2001. – № 4.
5. Новикова, Т.Ф. Культурологический подход к преподаванию русского языка: модель регионального компонента: Автореф. дис. д-ра пед. наук. – М., 2007. – 47 с.
6. Тохиржанова, Ш. К. Культурная компетентность / Ш. К. Тохиржанова. — Текст : непосредственный // Филологические науки в России и за рубежом : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, декабрь 2016 г.). — Санкт-Петербург : Свое издательство, 2016. — С. 52-54. — URL: <https://moluch.ru/conf/phil/archive/233/11473/> (дата обращения: 13.10.2024).

